

CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DE ACESSOS DE INHAME *DIOSCOREA* SP QUANTO A ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE CAUSADOR DA CASCA-PRETA

JOSÉ WILLIAN DE ALMEIDA SILVA¹
JOÃO GOMES DA COSTA²

¹MESTRADO EM AGRICULTURA E AMBIENTE – Universidade Federal de Alagoas,
jose.willian@professor.educ.al.gov.br

²MESTRADO EM AGRICULTURA E AMBIENTE – Universidade Federal de Alagoas,
joao-gomescosta@embrapa.br

1. INTRODUÇÃO.

O inhame pertence ao gênero *Dioscorea* (família; Dioscoreaceae) composto por cerca de 644 espécies com tubérculos subterrâneos. As três espécies cultivadas mais comuns incluem *D. rotunda*, *D. alata* e *D. cayenensis*. O inhame é um importante alimento básico em áreas tropicais e subtropicais. É a quarta cultura de tubérculos mais importante depois da batata, mandioca e batata-doce a nível mundial (Wu, *et al.*, 2019; Abdulsalam *et al.*, 2021).

No Brasil, ele é cultivado em sistema de agricultura familiar desempenhando importante papel socioeconômico, principalmente na região Nordeste (SILVA 2020). Nessa região, concentram-se 90% da produção e os maiores produtores são os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Maranhão e Piauí (SIDRA IBGE, 2019). Em Alagoas o cultivo do inhame se concentra, principalmente, na região agreste e no Vale do Paraíba. Estima-se que existam aproximadamente 2.290 hectares sendo cultivados com essa cultura e com produtividade média de 12 toneladas por hectare (SEBRAE 2017) sendo considerada baixa em relação ao potencial produtivo da espécie. Esses dados mostram que há uma excelente oportunidade para expansão da produção de inhame na região alagoana.

As raízes tuberosas são geralmente ricos em carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e ácidos orgânicos, garantindo propriedades nutritivas e desempenhando um papel essencial na nutrição e no desenvolvimento sociocultural na vida de milhões de pessoas. A dioscorina, principal proteína do inhame, é a mais importante presente em diversas espécies do gênero *Dioscorea* spp., acumulando-se principalmente em vacúolos das células vegetais dos tubérculos. Essa proteína pode sofrer modificações molecular e estrutural entre espécies, a depender do solo e das condições de plantio. Estudos mostraram que a dioscorina apresenta um elevado efeito antioxidante, com sequestro de espécies reativas de oxigênio para ânions de radicais superóxidos e radicais de hidroxilas (Andrés *et al.*, 2017; Sousa *et al.*, 2017).

Outros compostos que se destacam no inhame são a saponina, que possui propriedades anti-inflamatórias e antivirais; os fitoesteróis, que desempenham um papel importante na redução dos níveis de colesterol, contribuindo para a prevenção de problemas cardiovasculares; os alcaloides, que atuam no sistema nervoso e são

conhecidos por suas propriedades calmantes, sedativas, anestésicas e analgésicas; e os flavonóis, que apresentam atividade antioxidante, anti-inflamatória, anti-alérgica e anticarcinogênica (Uaila, 2015).

No entanto, uma das principais preocupações em relação ao tubérculo é a questão da conservação, fator limitante em relação a sua produtividade. Uma parte significativa da produção obtida através do cultivo de alimentos em todo o mundo é perdida devido a contaminações e infestações (doença da casca-preta) antes de chegar ao consumidor. Esse fato pode ser causado por nematóides da espécie *Scutellonema bradys*, *Pratylenchus coffeae* e *P. brachyurus*, representando um problema fitossanitário para sua produção. A presença desses nematóides resulta a necrose nos tecidos parenquimatosos externos dos tubérculos de inhame, criando um declínio persistente na qualidade dos tubérculos e, portanto, têm baixo valor de mercado (Moura *et al.*, 2016; Lima *et al.*, 2019).

Infelizmente no Brasil não existem nematicidas registrados para a cultura do inhame que possam diminuir esse inconveniente. A técnica de manejo mais eficaz para essa doença depende do uso de sementes livres de nematóides. No entanto, esta prática tem pouca viabilidade devido à dificuldade de obtenção de material de plantio saudável (Moura *et al.*, 2016).

2. MATERIAIS E MÉTODOS.

As túberas secas após liofilização, serão submetidas à extração a frio, com etanol 75%, com renovação do solvente em intervalos de 48 horas, e agitação constante, com 3 trocas de solventes, conforme método realizado por Wang *et al.*, (2012). Posteriormente o extrato será filtrado a vácuo. O resíduo remanescente será desprezado e o extrato concentrado em evaporador rotativo à pressão reduzida e temperatura de 40 °C. Na sequência, será armazenado em uma capela para completa evaporação do solvente.

Em seguida, o extrato será particionado, utilizando solventes em gradiente de polaridade crescente, clorofórmio, acetato de etila, n-butanol e água (Gao *et al.*, 2014).

Após a obtenção de cada extrato, os mesmos serão armazenados em frascos âmbar e em dessecador a temperatura ambiente, até o momento da realização dos testes de antioxidantes, antimicrobianos e antitumorais.

A atividade antioxidante através do método DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) será realizada de acordo com a metodologia descrita por Brand-Williams *et al.* (1995). O radical DPPH possui uma absorção característica a 517 nm. Mediante sua redução, proporcionada por um composto antioxidante, ocorrerá a retirada de um hidrogênio (H⁺) do composto, caracterizando a reação.

A atividade antioxidante pelo método FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), será realizada com base na metodologia descrita por Benzie e Strain (1996), com adaptações.

Foi instalado ensaio em casa de vegetação para verificar hospedabilidade dos acessos ao nematóide *S. bradys* e *Pratylenchus* sp. Foram plantados rizóforos com 10 cm de comprimento, em vasos contendo seis litros de solo esterilizado, com 20 repetições para cada acesso. Após 30 dias do plantio, o solo em cada vaso foi infestado com uma suspensão contendo 1000 nematóides, sendo quantificada em câmara de Peters, com o auxílio do microscópio de objetiva invertida. Quatro meses após o plantio, as plantas foram colhidas e realizadas as extrações de nematóides do solo e dos rizóforos. Para a extração dos nematóides, serão utilizadas 10g de rizóforos de cada amostra, onde foi utilizada a técnica do liquidificador aliada à centrifugação, em solução de sacarose mais caolim, nas amostras de solo serão utilizadas 100cm³ utilizando-se a técnica da flotação centrífuga em solução de sacarose. A identificação dos nematóides ao nível de espécie,

foi realizada com auxílio de um micrômetro ocular de fio móvel, acoplado a um microscópio ótico, utilizando-se chaves taxonômicas.

3. RESULTADOS.

Os experimentos revelaram uma variação significativa na resistência ao nematoide causador da casca-preta entre os diferentes acessos de inhame. Alguns acessos mostraram maior resistência, o que pode ser crucial para o controle da doença.

Além disso, os mesmos acessos resistentes exibiram alta atividade antioxidante, sugerindo uma correlação positiva entre a defesa contra patógenos e o potencial antioxidante da planta. Esses achados indicam uma possível estratégia natural de defesa que pode ser explorada para melhorar a resistência do inhame às infestações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Os objetivos do estudo foram alcançados com sucesso, permitindo a identificação de acessos de inhame que demonstraram maior resistência ao nematoide da casca-preta e níveis elevados de atividade antioxidante.

Esses resultados são promissores, pois oferecem uma oportunidade de melhoria no cultivo do inhame, contribuindo para a redução das perdas por doenças e para o aumento da qualidade nutricional do produto. A implementação desses acessos pode favorecer a produtividade e sustentabilidade da cultura, especialmente em regiões afetadas por pragas.

5. REFERÊNCIAS

Abdulsalam, S.; Peng, H.; Yao, Y.; Ventilador, L.; Jiang, R.; Shao, H.; Zhang, Y.; Huang, W.; Kong, L.; Peng, D. Prevalence and Molecular Diversity of Plant-Parasitic Nematodes of Yam (*Dioscorea* spp.) in China, with Focus on *Merlinius* spp. **Biology**, v. 10, n. 12, 2021. [Doi:10.3390/biology10121299](https://doi.org/10.3390/biology10121299).

Andres, C.; Adeoluwa, O. O.; Bhullar, G. S. Yam (*Dioscorea* spp.)-A rich staple crop neglected by research. In: Encyclopedia of Applied Plant Sciences. **Academic Press**, p. 435-441, 2017.

Benzie, I. F. F.; Strain, J. J. The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a Measure of “Antioxidant Power”: The FRAP Assay. **Analytical Biochemistry**, v. 239, n.1, p.70–76, 1996.

Brand-Williams, W.; Cuvelier, M.E.; Berset, C. Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. **Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie**, v.22, n.1, p. 25-30, 1995.

Cruz, C. D. GENES: software para análise de dados em estatística experimental e em genética quantitativa. *Acta Scientiarum*. **Agronomy**, v. 35, n. 3, p. 271-276, 2013.

Farias, S. P.; Almeida, A. V. L.; Nascimento, E. L.; Soletti, J. I.; Balliano, T. L.; Moura Filho, G.; Muniz, M. F. S. *In vitro* and *in vivo* control of yam dry rot nematodes using pyroligneous extracts from palm trees. **Rev. Ceres**, v. 67, n. 6, 2020. Doi: 10.1590/0034-737X202067060008.

Gao, Q. et al. Recent progress in yam storage protein dioscorin. **Food Science**, v. 35, p. 299–302 (In Chinese), 2014.

Lima, R. S.; Muniz, M. F. S.; Lima, S. S.; Costa, J. G.; Rocha, F. S.; Fernandes, M. F. G. Tratamento de rizóforos-semente de inhame infectados por *Scutellonema bradys* e *Pratylenchus coffeae* com manipueira. **Summa Phytopathol.**, v. 46, n. 1, p. 53-55, 2020.

Moura, R. M.; Amorim, L.; Rezende, J. A. M.; Bergamin Filho, A.; Camargo, L. E. A. Doenças do inhame-da-Costa. **Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas**. 5.ed. Ouro Fino: Agronômica Ceres, v.2, cap.49, p.477-483, 2016.

I ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Conectando Saberes e Cultivando o Futuro

29 e 30 de setembro de 2024

SEBRAE. **Hortigrangeiros no Estado de Alagoas: Uma análise evolutiva da comercialização dentro do** IDERAL/CEASA-AL. P. 73, 2017.

Silva, M. L. C.; Costa, R. S.; Santana, A. D. S. S.; Koblitz, M. G. B. Phenolic Compounds, Carotenoids And Antioxidant Activity In Plant Products. **Ciências Agrárias**, v. 31, n. 3, p. 669-682, 2010.

Singleton, V. L.; Orthofer, R.; Lamuela-Raventós, R. M. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. **Methods in Enzymology**, v. 299, p. 152–179, 1999.

Sousa, A. P.; Nascimento, E. S.; Madruga, M. S.; Lima, E. O.; Silva, D. F.; Gadelha, T. S.; Gadelha, C. A. A. Determinação do potencial antioxidante, antibacteriano e antifúngico da fração proteica dioscorina de inhame (*Dioscorea cayennensis*). **Rev. Bras. Pl. Med.**, v.19, n.3, p.457-465, 2017. Doi: 10.1590/1983-084X/00651.

Souza, L. B. et al.. Quantificação de flavonóides nas raízes de *Urera baccifera gaudich* (URTICACEAE). **Revista Contexto & Saúde**, v.10, n.20, 2011.

Uaila, E. D. **Estudo fitoquímico e avaliação do valor nutricional do tubérculo inhame (*Dioscorea spp.*)**, 2015. 93f. Dissertação (mestrado), Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, 2015.

WANG, J. M.; JI, L. L.; BRANFORD-WHITE, C. J.; WANG, Z. Y.; SHEN, K. K.; LIU, H.; WANG, Z. T. Antitumor activity of *Dioscorea bulbifera* L. rhizome in vivo. **Fitoterapia**, v. 83, n. 2, p. 388–394, 2012. 116–124, 2019.